

Análisis del potencial exportador de Pymes que fabrican cerámica artesanal en Temascalcingo, México

A. Garduño Martínez^{1*}, Y. Martínez Garduño¹, C. A. Baltazar Vilchis¹,
Antonio Sámano Ángeles¹ y Mónica Romero Gante¹

¹Universidad Autónoma del Estado de México. Centro Universitario UAEM Atlacomulco
*agarduno72@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Las exportaciones representan amplio campo de oportunidad en para elevar la competitividad de las Pymes mexicanas, pues actualmente sólo participan con el 1% del total de exportaciones de nuestro país. Este trabajo tiene como propósito analizar el potencial exportador de un grupo de 10 empresas dedicadas a la fabricación de cerámica de alta temperatura en el municipio de Temascalcingo, México, con la finalidad de proponer la formación de un consorcio de exportación como herramienta estratégica para impulsar su actividad exportadora. Para los fines de esta investigación se utilizó un instrumento validado (propuesto por De La Hoz, González y Santana, 2016) y los hallazgos muestran que 6 empresas cuentan con un potencial exportador medio alto (puntaje promedio 2.3), las 4 restantes tienen un nivel bajo (puntaje de 1 a 2) y cabe señalar que ninguna de las empresas estudiadas obtuvo un potencial exportador nulo (menor a 1).

Palabras clave: Potencial exportador, consorcio exportación, exportación Pymes

Abstract (150 words at most, Arial 10)

Exports represent an ample field of opportunity in reasing the competitiveness of Mexican Pymes, since they currently participate with only 1% of the total exports of our country. The purpose of this paper is to analyze the export potential of a group of 10 companies dedicated to the manufacture of high-temperature ceramics in the municipality of Temascalcingo, Mexico, with the aim of proposing the formation of an export consortium as a strategic tool to promote their export activity. For the purposes of this investigation, a validated instrument was used (proposed by De La Hoz, González and Santana, 2016). The results show that 6 companies have a medium-high export potential (average score 2.3) and the others 4 have a low level (score from 1 to 2), and it should be mentioned that none of the companies studied obtained a zero export potential (less than 1).

Key words: Export potential, export consortium, export Pymes

Introducción

La elaboración de cerámica artesanal es una actividad económica que caracteriza al municipio de Temascalcingo y se ha venido desarrollando desde hace más de un siglo. Actualmente se tiene importante participación en el mercado nacional y en mucho menor escala en el internacional. Algunas empresas han logrado colocar productos en Estados Unidos, España y otros países y otras han obtenido premios en concursos de artesanías a nivel nacional e internacional (INAFED) [1].

Con base en la información de Piña [2], en ese municipio, la cerámica surgió como necesidad de evolucionar la alfarería a partir del barro, debido a que la creación de cerámica requiere de conocimientos de física y química y un horno que pueda alcanzar una temperatura mayor a 1200 grados centígrados. Es un proceso más técnico y complejo que la creación de alfarería de barro, la técnica que se usa es de origen japonés a partir de varias etapas iniciando el proceso con la preparación de una mezcla de arcilla y agua. Cada etapa tiene distintos niveles de complejidad y es

realizada por un grupo distinto de artesanos, pues cada persona está especializada en un área específica. En la actualidad las técnicas y los materiales de producción se han perfeccionado y diversificado logrando una amplia gama de colores, formas y figuras que reflejan el tiempo, trabajo y dedicación invertidos en cada pieza.

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el potencial exportador de las principales Pymes de dicho municipio. Esta información es útil para evaluar la conformación de un consorcio de exportación que permita a las empresas lograr su desarrollo exportador mediante un acuerdo de cooperación de empresas. La evaluación del potencial exportador permite a las empresas conocer sus fortalezas y debilidades, lo cual les permitirá evitar errores y ser más competitivas al momento de exportar [3].

En este mismo contexto, el modelo propuesto por Bilkey, Tesar y Reid citados por Martínez [4], conceptualiza el desarrollo exportador como un proceso de aprendizaje a través del cual las empresas se familiarizan gradualmente con mercados y operaciones en el exterior, a través de distintas etapas que van desde una carencia completa de interés en la actividad exportadora, hasta el interés por mercados exteriores. Para ello, la empresa compromete recursos, en forma gradual, en la penetración y explotación de oportunidades de internacionalización hasta convertirse en empresas altamente comprometidas con la exportación.

Para identificar los factores clave del potencial exportador se tomó como base la aportación de diversos autores (Ver la tabla 1).

Tabla1. Dimensiones asociadas a la competitividad exportadora

Autor	Dimensión financiera	Procesos internos	Aprendizaje y crecimiento	Cientes	Mercado
Kohli Y Jaworski (1990)	Rentabilidad	Capacidad de respuesta	Difusión de inteligencia	Enfoque al cliente	Inteligencia de mercado, coordinación de marketing
Rose Y Shoham (2002)	Ventas y beneficios de exportación. Cambio y ganancias de exportación.	Capacidad de respuesta, intensidad competitiva	Difusión de inteligencia		Generación de inteligencia, turbulencia de los mercados y tecnología
Madrid Y García (2004)	Oportunidades de crecimiento, productividad del trabajo, rentabilidad.	Tamaño de la empresa.	Características de la dirección.	Tamaño del mercado	
Harms (2009)		Características de la alta dirección		Tipo de industria	
Cabarcas Y Patermina (2011)		Porcentaje de utilización de la maquinaria, cantidad de materia prima importada, implementación de sistemas de gestión de la calidad y sistemas de gestión ambiental.	Porcentaje de empleados capacitados.		
Cabrera Y Olivares (2012)	Recursos financieros			Capital humano	Capital social
Akdev (2013)		Tamaño, edad.			Nivel de los estándares de calidad
Fernández et al (2014)		Dimensión de la empresa, productividad, sofisticación de la empresa.		Condiciones del emprendedor	

Autor	Dimensión financiera	Procesos internos	Aprendizaje y crecimiento	Clientes	Mercado
Escandón Y Hurtado (2014)	Tamaño de las ventas, intensidad exportadora de la empresa, disponibilidad de recursos, fortalezas.	Capacidad innovadora de la empresa, inversión en investigación y desarrollo.	Expectativas de crecimiento y generación de empleo, actividad emprendedora, edad del emprendedor, formación, experiencia, actitud al riesgo.	Percepción de oportunidades	Innovación, actividad, intensidad exportadora del sector, características del mercado.

Fuente: De La Hoz, González y Santana, 2016 [5]

Por otro lado, un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y facilitar la exportación de sus productos mediante acciones conjuntas. Sus miembros comprenden que esa cooperación debe predominar a fin de tener acceso a mercados clave y a la tecnología más reciente. Se puede considerar que el consorcio de exportación es un medio formal para la cooperación estratégica de mediano a largo entre varias empresas, que sirve para prestar servicios especializados a fin de facilitar el acceso a los mercados extranjeros [6] y proporcionan a las empresas integrantes una serie de beneficios: el reparto de gastos la gestión profesionalizada, la comercialización de una gama de productos más variados, mayor poder de negociación; las sinergias e intercambio de información entre las distintas empresas participantes; si alguno de los productos resulta especialmente atractivo para los clientes potenciales extranjeros puede servir para “abrir la puerta” a los demás [7].

Metodología

El enfoque de esta investigación fue descriptivo, donde se detallaron las características del potencial exportador de las Pymes dedicadas a la fabricación de cerámica. Para la obtención de la información se utilizó una muestra no probabilística de conveniencia donde se seleccionaron, considerando la participación en el mercado, a las 10 principales Pymes dedicadas a la elaboración de cerámica artesanal en el Municipio de Temascalcingo Estado de México. Para llevar a cabo esta investigación se desarrollarán las siguientes fases: En la fase 1 se identificó la problemática objeto de estudio, en la fase 2 se realizó una revisión de la literatura referente al potencial exportador. En la fase 3 se realizó una investigación de campo para recolectar y analizar la información acerca de la situación en la que se encontraban las empresas encuestadas, y finalmente, en la fase 4, derivado del análisis de la problemática, el sustento teórico y variables identificadas, se procedió a elaborar las conclusiones y la propuesta. Para los fines de esta investigación se utilizó un instrumento validado (propuesto por De La Hoz, González y Santana, 2016) donde se usa la escala siguiente: 0 = nulo, 1 = bajo, 2 = medio, y 3= alto. Se encuentra estructurado por 62 ítems que componen 5 dimensiones (financiera, mercado, aprendizaje y crecimiento, clientes y procesos internos) considerando 16 factores clave.

Análisis de confiabilidad y consistencia interna del instrumento

La validez de un instrumento se refiere al grado en que éste mide aquello que pretende medir y la fiabilidad de la consistencia interna se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados. Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la consistencia interna de los ítems analizados [8]. La confiabilidad del instrumento utilizado en esta investigación fue medida con el apoyo del programa estadístico informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 2.0, obteniendo un resultado de 0.956, lo cual indica un nivel de confiabilidad excelente.

Resultados y discusión

En la Tabla 2 se presentan los resultados promedios por factor y la valoración competitiva por empresa y dimensión.

Tabla 2. Resultados por factor y dimensión

Empresa	Financiera			Mercado			Aprendizaje y Crecimiento			Clientes			Procesos internos			
	F1	F2	F3	M1	M2	M3	AC1	AC2	AC3	C1	C2	C3	PI1	PI2	PI3	PI4
1	2.5	0.5	2	2.4	1.5	2.25	1.25	1.25	2.75	1.25	1.5	2.25	2	0.66	0.75	0.66
	1.66			2.05			1.75			1.66			1.02			
2	3	1.25	3	2.6	2.5	2.75	1.75	2	2	2.25	1.5	1.75	2.3	1	1	2
	2.41			2.61			1.91			1.83			1.58			
3	1.75	0.75	2	1.4	1.25	2.25	0.75	1.5	1.5	2.25	1.25	1.5	2	0.66	1.5	1.33
	1.5			1.63			1.25			1.66			1.38			
4	3	0.75	2.25	2.2	2.6	2.5	1.5	1.25	2.25	2.25	1.5	1.5	2.66	1.66	0.75	1
	2			2.4			1.66			1.75			1.52			
5	2.5	0.25	2.5	2.4	1.75	2.75	1.25	2	2	2.25	2	2	1.66	1.66	1.75	1.33
	1.75			2.3			1.75			2.08			1.6			
6	2.75	1	2.75	2.8	2.75	2.5	2.25	1.5	1.75	2.75	1.5	1.75	3	1.66	1.75	1
	2.16			2.68			1.83			2			1.85			
7	2.75	1.25	2.25	2.4	2.5	2.5	2.25	2	2	2.75	1.75	2.5	2.35	1.33	2	1.66
	2.08			2.46			2.08			2.33			1.83			
8	3	2.25	3	2.8	2.75	2.75	2.75	2.5	3	2.75	2.5	3	3	2.33	2.75	2
	2.75			2.76			2.75			2.75			2.52			
9	2.75	2	2.75	2.8	2	2.75	2.5	2.5	2.75	3	2.25	2.75	2.66	1.66	1.25	2
	2.5			2.51			2.58			2.66			1.89			
10	3	0.75	3	2.4	3	2.75	2.25	2	2.5	2.75	2.25	2.75	2.35	1	1.75	1.66
	2.25			2.71			2.25			2.58			1.69			

De acuerdo con la tabla 2, las Pymes con un potencial exportador en un rango medio-alto (entre 2 y 3) representan el 60%. Se puede observar que el puntaje más alto fue de la empresa 8, alcanzado un valor de 2.7, que está muy cercano al valor máximo de 3. Sin embargo, el puntaje más bajo fue de 1.48 obtenido por la empresa 3.

Adicional a lo anterior se observa que 4 empresas obtuvieron un resultado bajo (puntaje entre 1 y >2), lo cual significa que deben reforzar aquellos factores con puntajes más bajos. Cabe destacar que ninguna de las empresas estudiadas obtuvo un potencial exportador nulo o menor a 1, lo que indica que todas tienen oportunidad para mejorar e incrementar su nivel exportador.

Tabla 3. Análisis de resultados por factor y dimensión

DIMENSIÓN	FACTORES	RESULTADOS
1. FINANCIERA	Gestión financiera (f1)	4 Empresas alcanzaron el nivel alto 5 Están en el nivel medio 1 Está situada en el nivel bajo
	Gestión del riesgo (f2)	2 Alcanzan el nivel medio 3 Están situadas en el nivel bajo 5 Empresas se sitúan en el nivel nulo
	Salud financiera (f3)	3 Empresas alcanzaron el nivel alto 7 Están en el nivel medio
	Conocimiento del mercado (M1)	9 Empresas alcanzan el nivel medio 1 Está situada en el nivel bajo
	Comercio exterior (M2)	1 Empresa alcanzó el nivel alto 6 Están en el nivel medio

DIMENSIÓN	FACTORES	RESULTADOS
2. MERCADO		3 Se sitúan en el nivel bajo
	Competitividad del producto (M3)	La totalidad alcanzó el nivel medio
3. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	Gestión de la información (AC1)	5 Se encuentran en el nivel medio 4 Están en el nivel bajo 1 Está situada en el nivel nulo
	Gestión del conocimiento (AC2)	6 Se encuentran en el nivel medio 4 Están en el nivel bajo
	Gestión del clima laboral (AC3)	1 Empresas alcanzaron el nivel alto 7 Están en el nivel medio 2 Está situada en el nivel bajo
4. CLIENTES	Gestión de proveedores (C1)	1 Empresa alcanzó el nivel alto 8 Están en el nivel medio 1 Se sitúan en el nivel bajo
	Gestión de clientes (C2)	4 Están en el nivel medio 6 Se sitúan en el nivel bajo
	Gestión de requerimientos (C3)	1 Empresa alcanzó el nivel alto 5 Están en el nivel medio 4 Se sitúan en el nivel bajo
5. PROCESOS INTERNOS	Gestión de productividad (PI1)	2 Empresas alcanzaron el nivel alto 7 Están en el nivel medio 1 Está situada en el nivel bajo
	Gestión de innovación (PI2)	1 Alcanzan el nivel medio 7 Están situadas en el nivel bajo 2 Empresas se sitúan en el nivel nulo
	Factores logísticos (PI3)	2 Alcanzan el nivel medio 6 Están situadas en el nivel bajo 2 Empresas se sitúan en el nivel nulo
	Gestión de Tecnología y operaciones (PI4)	3 Empresas alcanzaron el nivel medio 6 Están en el nivel bajo 1 Está situada en el nivel nulo

Con base en la tabla 3, se analizan las siguientes dimensiones.

1. Dimensión financiera

La dimensión financiera tiene como objetivo evaluar los resultados financieros, la capacidad de respuesta ante oportunidades financieras de crecimiento y así lograr una aproximación al nivel de las ventas e ingresos. Observando los datos de las tablas 2 y 3, se puede identificar que son 7 las empresas donde el promedio de los puntajes de los factores que integran la dimensión financiera fue mayor a 2.0, ubicándose en el cuadrante medio-alto, lo cual es muy favorable. También se observa que en el factor F2, que se refiere a la gestión del riesgo, 3 empresas están situadas en el nivel bajo y 5 en el nivel nulo, donde se encontró que los dirigentes tienen una postura poco favorable ante la posibilidad de tomar riesgos o salir de la zona de confort, principalmente en lo que se refiere a la diversificación y ampliación de mercados a través de la obtención de créditos o aceptación de nuevos inversionistas o socios. Este tema es un aspecto crítico que necesita ser reforzado a través de estrategias de mejora y sobre todo de capacitación a los propietarios de las Pymes, que en su mayoría son empresas familiares dirigidas en forma empírica por los jefes de familia.

2. Dimensión de mercado

Esta dimensión tiene el objetivo de evaluar las características del mercado, la operación en un área geográfica y la posición ocupada por las Pymes objeto de estudio. Esta dimensión representa una fortaleza de las Pymes estudiadas, debido a que 9 de 10 presentaron niveles favorables en aspectos como el conocimiento del mercado, la opinión respecto a la competitividad del comercio exterior para

la cerámica artesanal de alta temperatura y la competitividad del producto. En cuanto al factor competitividad del producto (M3), que se refiere al conocimiento de las condiciones del producto en el mercado internacional, se observa que el 100% de las empresas casi obtuvieron el puntaje máximo de 3. Se destaca que los productos elaborados de cerámica de alta temperatura alcanzan los más altos estándares de calidad al cumplir con las regulaciones de seguridad e higiene necesarias, y se considera un producto que se ajusta fácilmente a las condiciones y características culturales de diferentes regiones tanto locales como internacionales, motivos por los cuales este factor es un elemento determinante en el potencial exportador de las 10 empresas.

3. Dimensión de aprendizaje y crecimiento

Para que las empresas estudiadas alcancen un mejor nivel de competitividad en esta dimensión, deben trabajar identificando formas de para mejorar aspectos clave como la comunicación organizacional, capacitación a sus colaboradores, y, sobre todo, el nivel de desarrollo personal, motivación y crecimiento laboral que brinda la empresa a sus colaboradores. Aunque en esta dimensión 6 de las Pymes presentan un nivel competitivo bajo, 5 de estas se encuentran muy cerca del puntaje medio, incluso por algunos décimos de diferencia. En contraste, se observan 4 empresas que presentan un puntaje aceptable ubicado en el cuadrante medio.

4. Dimensión de clientes

Esta dimensión evalúa la forma de trabajo, respecto a los clientes, para conocer su competitividad a través de 3 factores clave como: gestión de proveedores, gestión de clientes y gestión de requerimientos. Respecto al nivel de competitividad mostrado en las tablas 2 y 3, se destaca que el 50% de ellas se encuentran en un nivel competitivo óptimo, con puntajes mayores a 2. Ellas llevan a cabo una gestión eficiente de sus clientes con respecto a las puntuaciones obtenidas en los factores C1, C2 y C3, mismos que representan una oportunidad latente de mejora para el 50% restante de las Pymes que se encuentran muy cercanas al nivel medio. Los aspectos a mejorar en esta dimensión son: el seguimiento posventa, la medición de la satisfacción de los clientes, la especificación de tareas por medio de manuales, realizar acciones correctivas y preventivas respecto de la satisfacción de clientes, desarrollar continuamente esfuerzos por mejorar el servicio, contar con información confiable sobre sus costos, lo que les permitiría competir con mejores precios y promociones para lograr la fidelidad y atracción de nuevos clientes.

5. Dimensión de procesos internos

La dimensión de procesos internos valora los resultados de las operaciones productivas de las empresas estudiadas y analiza los procesos y desempeño de las actividades de logística. Se puede observar, en los datos de las tablas 2 y 3, que 7 empresas obtuvieron, en el promedio de los puntajes de los factores que integran la dimensión de procesos internos, un valor menor a 2, lo que las ubica en el nivel bajo. Esto indica una clara deficiencia en el análisis de los resultados de sus operaciones productivas, pues generalmente se realizan de manera manual, siendo mejor una planeación formal de las actividades, así como un registro y control del tiempo de producción. Es importante mencionar que en el factor PI2 gestión de la innovación, 7 empresas se encuentran en el nivel bajo y 2 en el nivel nulo. Esto se debe a que el 90% de todas las Pymes no realizan inversiones en investigación y desarrollo ni renuevan constante su maquinaria. En cuanto al aspecto de factores logísticos (P13), 6 empresas están situadas en el nivel bajo y 2 en el nivel nulo. Esto se debe a que presentan problemas con el control de sus inventarios, pues se realiza de forma manual, lo que indica una deficiencia en el manejo de las tecnologías. Además, se encontró que pocas de estas empresas visualizan la necesidad de implantar la gestión de proveedores y de llevar a cabo mecanismos de control de calidad. Otro aspecto que representa un reto importante es la logística del comercio internacional.

Determinación de las empresas con un potencial exportador óptimo

Después de realizar el análisis por dimensión, se prosiguió a determinar el potencial exportador de cada empresa y seleccionar a las que tienen un potencial óptimo. El criterio de selección fue que contaran con un potencial exportador entre 2 y 3, resultado que se obtiene de promediar las dimensiones y los factores de cada empresa. Por lo que las Pymes seleccionadas fueron las siguientes.

Tabla 4. Empresas con potencial exportador óptimo

Empresa	Potencial Exportador
Empresa 2	2.07
Empresa 6	2.10
Empresa 7	2.16
Empresa 8	2.70
Empresa 9	2.48
Empresa 10	2.29
Promedio General	2.3

Una vez seleccionadas las empresas con potencial exportador óptimo, se obtuvo el promedio del nivel de competitividad por cada dimensión.

Tabla 5. Nivel de competitividad por dimensión de las 6 Pymes seleccionadas

Dimensión	Promedio	Promedio General
Financiera	2.4	2.3
Procesos internos	1.89	
Aprendizaje y crecimiento	2.23	
Clientes	2.35	
Mercado	2.62	

La información de las Tablas 3 y 4 muestra las empresas que obtuvieron, en promedio, los puntajes más altos, siendo la empresa 8 la mejor evaluada. El análisis realizado sirve de base para elaborar la propuesta de que las empresas mejor evaluadas usaran al consorcio de exportación como una herramienta estratégica para fortalecer el proceso de internacionalización de su operación y poder expandir su capacidad exportadora.

Trabajo a futuro

Se cree necesario continuar con la aplicación del instrumento a mayor escala, pues es relativamente reciente y analizar las posibles dificultades en su aplicación para realizar los ajustes que sean necesarios.

Conclusiones

Es bien sabido la importancia que tienen las Pymes en la economía del país, sin embargo, la mayoría realiza operaciones sólo en el mercado interno. Esto se debe a diversos factores, entre los cuales se encuentra el desconocimiento de su potencial exportador, de allí la relevancia de esta investigación, que analiza dicho potencial en 10 empresas productoras de cerámica de alta temperatura en el municipio de Temascalcingo, Estado de México, y con las 6 mejores calificadas se propone la conformación de un consorcio de exportación como una herramienta estratégica para mantener e incrementar su nivel exportador.

De acuerdo con los resultados, se observa que los puntos más fuertes para estas Pymes son las dimensiones de mercado y clientes, donde todas se encuentran por encima del valor medio. Dentro de estas dimensiones, su fortaleza se encuentra en el producto. Su calidad está reconocida al cumplir los estándares como estar libre de plomo y ser apto para su utilización en el manejo de alimentos, además de que se trata de un producto que puede adaptarse fácilmente a las características culturales fuera del país debido a su originalidad y flexibilidad para su decoración.

Todas las Pymes estudiadas presentan aspectos favorables en la dimensión financiera, sin embargo, la mayoría tiene una postura conservadora ante el riesgo, evitando acciones como la obtención

créditos, la apertura de nuevos mercados o la aceptación de nuevos socios, no obstante, algunas de ellas ya han incursionado en mercados internacionales logrando exportar sus productos, de lo que han obtenido beneficios en su posicionamiento y reconocimiento en el mercado.

La dimensión más crítica donde obtuvieron los puntajes más bajos, de manera general, corresponde a la dimensión de procesos internos, lo que indica que existe una seria deficiencia en la existencia de manuales para la realización de tareas y funciones, además de que los tiempos de elaboración de los productos se estiman de forma empírica y los niveles de merma representan una de las principales problemáticas que bajan el puntaje en esta dimensión. Además de lo anterior, se aprecia la falta de inversiones en investigación y desarrollo y en la renovación constante su maquinaria, así como la necesidad de implantar sistemas y métodos para administrar eficientemente los inventarios.

Referencias

- [1] Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) "*Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México*". [En línea]. Disponible en: <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/index.html> [Accedido: 27-may-2020]
- [2] R. Piña, "Cerámica y barro en Temascalcingo" 2014. [En línea]. Disponible en: <https://vivetemascalcingo.blogspot.com/2014/08/ceramica-lopez-covarrubias-bernal.html> [Accedido: 27-may-2020]
- [3] Y. Rivero, "Metodología para evaluar el potencial exportador de una empresa". 2020. [En línea]. Recuperado de <https://www.gestiopolis.com/metodologia-para-evaluar-el-potencial-exportador-de-una-empresa/>
- [4] P.C. Martínez. "Proceso del Desarrollo Exportador de la PYME Colombiana". Cuadernos de Gestión. 9 (1), 47-65. 2009, [En línea] Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=274320570003> [Accedido 17-may-2020].
- [5] E. De La Hoz, A. L. González y A. Santana. "Metodología de Medición del Potencial Exportador de las Organizaciones Empresariales". Información Tecnológica. 27(6), 11-18. 2016. [En línea] Doi: 10.4067/S0718-07642016000600003
- [6] Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo industrial (ONUDI). "*Desarrollo de conglomerados y redes de PYME: Un programa de la ONUDI. Guía de los consorcios de exportación*" (Segunda ed.) 2010. [En línea] Disponible en: https://www.unido.org/sites/default/files/2008-09/Guia_de_los_consorcios_de_exportacion-Spanish_guide_0.pdf [Accedido 25-jun-2020].
- [7] L. Renart. "Consortios de exportación: ventajas, inconvenientes y protagonistas", Iniciativa emprendedora y empresa familiar, mayo-junio, N° 22. 2000.
- [8] D. Frias-Navarro. "*Apuntes de consistencia interna de las puntuaciones de un instrumento de medida*". Universidad de Valencia. España. 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.uv.es/friasnav/AlfaCronbach.pdf> [Accedido: 7-feb-2020]